

Агрохимия

УДК: 635.654.1+631.6

DOI: 10.26178/AE.2024.79.10.001

ВЫРАЩИВАНИЕ *VIGNA RADIATA* В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИО- И ХИММЕЛИОРАНТОВ

Широкова Юлия Илларионовна¹, Палуашова Гаухарай Калбаевна²,
Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич³, Кодиров Дилшод Тахирович⁴,
Садиев Фарход Фатуллоевич⁵

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем
100187, г. Ташкент, массив Карасу-4/11

Научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений
111202, Ташкентская обл., поселок Ботаника ул. ВИР, д. 1

¹ – к. с-х. н., рук проекта НИИ Ирригации и водных проблем; e-mail: yulia_bonn@ Rambler.ru

² – докт. философии по техническим наукам. зав. лаб. НИИ ирригации и водных проблем

³ – д. б. н., вед. н. с. НИИ генетических ресурсов растений

⁴ – м. н. с., докторант НИИ Ирригации и водных проблем

⁵ – докт. философии по техническим наукам, с. н. с. НИИ ирригации и водных проблем

*В Ферганской области, в рамках проекта (EU-AGRIN), реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и финансируемого Европейским Союзом, изучена продуктивность и солеустойчивость нового сорта продовольственной бобовой культуры маша (*Vigna radiata* (L.) R.Wilczek), широко применяемой в республике. В статье приведены результаты тестирования продуктивности нового сорта маша Баркарор на староорошаемых луговых сазово-аллювиальных легко суглинистых засоленных почвах в Дангаринском районе Ферганской области Узбекистана. Исследованы свойства почв. Проверено воздействие микробиологического препарата TERIA-S и химического препарата Биосолвент на изменение показателей засоленности и плодородия почвы за период вегетации маша, при однократном орошении культуры. Изучено изменение химического состав солей и установлено, что в вариантах с применением Teria-S и Контроль содержание сульфата кальция снизилось, а содержание сульфата магния увеличилось. В варианте с применением препарата Биосолвент, содержащего органическую кислоту, в почве снизилось содержание солей, как кальция, так и магния. Установлена статистическая значимость зависимости урожая маша от засоленности почвы для условий Ферганской области и получено уравнение, позволяющее прогнозировать урожай маша сорта Баркарор при снижении или повышении засоления почвы.*

Ключевые слова: бобовая культура маша, *Vigna radiata* (L.) R.Wilczek, новый сорт, засоленные почвы, биологические и химические мелиоранты, питательные элементы, солеустойчивость.

Маш (*Vigna radiata* (L.) R. Wilczek) является важным зернобобовым продуктом питания, имеющим высокий экономический статус. Семена маша содержат около 20–25 % белков и 60–75 % углеводов, они являются отличным источником диетического белка, особенно для вегетарианцев. Доступность продуктов, богатых белком, может помочь решить проблему национальной продовольственной безопасности страны, с учетом постоянно растущего населения. Кроме того, данная культура повышает плодородие почвы, а также играет важную роль в основных системах земледелия из-за короткого периода вегетации [1–2]. В ряде опубликованных работ [3–5] отмечается, что солевой стресс является одним из наиболее рас-

пространенных абиотических стрессов, создающих угрозу для производства сельскохозяйственных культур на фоне роста населения и ограниченности природных ресурсов.

По данным министерства водного хозяйства, в Республике Узбекистан на 2023 г. засоленные орошаемые земли составляют 44,2 %, в том числе 584,5 тыс. га (13,5 %) земель со средней и сильной степенью засоления. В стране существует проблема повышения продуктивности засоленных почв при экономном использовании водных ресурсов. Ее можно решать путем совершенствования технологий мелиораций засоленных почв, а также при применении соле- и засухоустойчивых культур.

Площадь засоленных орошаемых земель в Ферганской области составляет 84,8 тыс. га. Площадь засоленных орошаемых земель в Ферганской области составляет 84,8 тыс. га. В соответствии с отчетом Агентства статистики при президенте Республики Узбекистан в Ферганской области самая высокая в республике плотность населения – 600,8 члв./км² против 82 члв./км² в среднем по республике [6]. Исходя из того, что: а) область имеет меньше земельных ресурсов на душу населения; б) продовольственные культуры чувствительны к засолению почв, можно заключить, что засоление орошаемых земель в Ферганской области наносит ощутимый социально-экономический ущерб.

В Узбекистане засоление почв на орошаемых территориях носит сезонный характер. На процессы накопления солей в зоне аэрации орошаемых полей влияет целый ряд факторов. Основной причиной сезонного накопления солей в зоне аэрации являются минерализованные грунтовые воды, глубина расположения которых в свою очередь зависит от обеспеченности поля искусственным или естественным дренажем. На накопление солей также влияют: рельеф местности, климатические условия (испарение, осадки, ветровые явления), тип почвы, ее генезис, гранулометрический состав, плотность, структура (упаковка частиц), наличие включений или слабопроницаемых слоев, фильтрационные и капиллярные свойства, технология и режим поливов, количество и качество

оросительной воды, наличие промывной доли оросительной воды при орошении и обеспечение водоотведения дренажем [7].

Целью исследования являлось изучение устойчивости нового сорта продовольственной бобовой культуры маш сорта Баркарор к засолению почвы в условиях Ферганской долины. «Ферганская долина является почти замкнутой межгорной тектонической впадиной, окруженной тремя кулисами горных возвышенностей, чем и объясняются все ее природные особенности, в том числе и галогеохимия почвенного покрова» [8]. Согласно почвенной карте Ферганской области ее почвы относятся к староорошаемым луговым сазово-аллювиальным почвам и развиты на полого-покатых конусах выноса с устойчиво близким залеганием и затрудненным притоком и оттоком грунтовых вод. Они характеризуются как легко суглинистые, среднезасоленные, несмытые [8].

По данным [9] «грунтовые воды в луговых почвах Центральной Ферганы залегают на глубине 106–170 см, а минерализация их колеблется в пределах 2,395–3,605 г/л по плотному остатку, при содержании хлорид-ионов 0,056–0,224 г/л. Грунтовые воды характеризуются в основном сульфатным типом засоления. В качественном составе солей преобладает CaSO₄, второе место занимает MgSO₄, содержание токсичных солей в них варьирует в пределах 30–44 % от общего количества легкорастворимых солей».

Рис. 1. Схема размещения вариантов на демонстрационном участке посева маша. На каждой делянке – 16 борозд. Длина опытной делянки 50 м. Красные кружки – точки отбора проб и площадки фенологических наблюдений.

Методика

В течение летнего и осеннего периода 2023 г. в Дангаринском районе Ферганской области при выращивании маша (*Vigna radiata* (L.) R. Wilczek) исследованы почвы и солевые процессы. Для снижения засоления почв и вредного воздействия солей на растения маша применены биологические и химические препараты.

В фермерском хозяйстве «Best Cotton Fields» на площади 3,0 га был посеян маш нового сорта Баркарор на 3 участках в вариантах (рис. 1):

1. Применение обычной технологии фермера без применения биопрепаратов (контроль) [10];

2. Замачивание семян в биопрепарате местного производства TERIA-S, содержащем микроорганизмы (ризобактерии), которые снижают агрессивное влияние почвенных солей на растения (на 1 га вносили 1,5 л препарата, разведенного в 15 л воды);

3. Опрыскивание почвы препаратом местного производства Биосолвент, усиливающим выщелачивание солей при поливе (промывке) за счет содержания органической кислоты [7, 11]. Применяли 5 л/га препарата с разведением его в 50 л воды. Этим раствором производили опрыскивание почвы непосредственно перед подачей воды в борозды. Опыты проведены в 3-кратной повторности.

Почва участка характеризуется как староорошаемая луговая сазово-аллювиальная, легкосуглинистая, слабо дифференцированная по профилю, с прослоем карбоната кальция на глубине 40–60 см. Объемная масса почвы в метровом слое составляет 1,48–1,53 г/см³.

Пробы почв в трех точках наблюдений на каждом варианте отбирали методом ручного бурения в горизонтах 0–30 и 30–70 см дважды за сезон: в момент посева (23.06.2023) и в конце вегетации маша (21.10.2023). В этих пробах почвы в лабораторных условиях определяли: рН, ЕСе, полный состав водной вытяжки, содержание гумуса и подвижных форм NPK. До и после проведения полива маша измеряли ЕСе почвы. Проведены также фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, определен биологический урожай маша.

За счет расположения грунтовых вод на глубине менее 2,0 м при проведении опытов было отмечено высокое содержание влаги в почве. Так, на 13 августа, влажность почвы ниже 20 см до 1,0 м была равномерной и составляла в среднем 20,2 % к массе. В августе был проведён лишь один полив, нормой подачи воды 1,5 тыс. м³/га, который повлиял на снижение засоленности почвы.

Исходное засоление почвы участка по ЕСе на момент посева маша неравномерное, оно варьировало по горизонтам и по точкам наблю-

дений: в слое 0–30 см показатель ЕСе находился в диапазоне 2,1–6,8 дСм/м, а в слое 0–70 см 2,8–7,0 дСм/м. Общее содержание солей составляло: в слое 0–30 см от 0,209 до 0,831 %, а в слое 0–70 см 0,309–0,881 % к массе почвы.

По показателям плодородия почва оценивается как «бедная» гумусом, имеет «повышенное» содержание подвижного азота, «низкое» и «очень низкое» содержание подвижного фосфора и обменного калия.

Результаты и обсуждение. Диапазон варьирования значений рН почвы составил 8,1–8,5 в июне и 8,2–8,5 в октябре. За период вегетации в контрольном варианте произошло повышение рН почвы на 1,2 %, в варианте Биосолвент рН снизился на 1,2 %, а в варианте TERIA-S, рН практически не изменился.

После выполнения анализов проб почвы, отобранных в вариантах опыта после посева маша, была обнаружена неравномерность в распределении засоления и показателей плодородия почвы по полю. Средние значения этих показателей различались в вариантах испытанных технологий, нарастая поперек поля (табл. 1). Это наблюдалось как в начале, так и в конце вегетационного периода культуры маша. В начале вегетации ЕСе слоя 0–30 см в вариантах TERIA-S, Биосолвент, Контроль составляла 2,1; 4,0; 6,8 дСм/м, а в конце вегетации, соответственно 2,3; 3,2; 7,3 дСм/м.

При этом нарастание засоления по ЕСе за вегетацию было несущественным в варианте TERIA-S, в контрольном варианте оно увеличилось на 0,5 дСм/м (на 8,1 %), а в варианте Биосолвент произошло снижение засоления почвы на 0,8 дСм/м (20,7 %), собственно за счет действия препарата. Аналогичная картина отмечается и по изменению плотного остатка.

Изменение содержания гипотетических солей при применении био- и химпрепаратов на примере характерных точек наблюдений показано на рис. 2, из которого можно выявить некоторые закономерности.

При обычной технологии выращивания маша (без мероприятий по снижению стресса от засоления почвы) при относительно высоком уровне исходного засоления почвы в верхнем 0–30 см слое почвы (в среднем по точкам отбора проб 6,8 дСм/м) с весны до осени повысилось содержание сульфатов натрия и магния. Содержание сульфатов натрия и магния также слегка увеличилось и в точке 3 варианта TERIA-S при более низком уровне засоления 3,2 дСм/м.

Рис. 2 показывает, что снижение ЕСе в рассматриваемой точке произошло в основном за счет уменьшения содержания сульфата кальция. При применении Биосолвента, снижение засоления

1. Изменение показателей pH и засоления почвы в слое 0–30 см за период вегетации мasha, среднее по точкам наблюдений в вариантах (\pm стандартное отклонение)

Показатели по датам наблюдений		Варианты (технологии)		
		TERIA-S	Биосолвент	Контроль
pH	Июнь	8,5 \pm 0,07	8,5 \pm 0,04	8,1 \pm 0,04
	Октябрь	8,5 \pm 0,18	8,4 \pm 0,04	8,2 \pm 0,18
	Изменение, %	-0,4	-1,2	1,2
ЕСе, дСм/м	Июнь	2,1 \pm 0,73	4,0 \pm 0,96 *	6,8 \pm 1,00 *
	Октябрь	2,3 \pm 0,71	3,2 \pm 0,68	7,3 \pm 1,15
	Изменение, %	9,7	-20,7	8,1
Плотный остаток, % к массе	Июнь	0,209 \pm 0,10	0,445 \pm 0,14 *	0,831 \pm 0,14 *
	Октябрь	0,217 \pm 0,06	0,343 \pm 0,14	0,919 \pm 0,17
	Изменение, %	3,5	-22,8	10,5
Σ Токсичных солей, % к массе	Июнь	0,059 \pm 0,02	0,124 \pm 0,01	0,223 \pm 0,05
	Октябрь	0,091 \pm 0,02	0,123 \pm 0,03	0,208 \pm 0,03
	Изменение, %	54,5	-1,2	-6,5
Гумус, % к массе	Июнь	0,97 \pm 0,042	1,01 \pm 0,028	0,97 \pm 0,084
	Октябрь	0,99 \pm 0,056	0,96 \pm 0,052	0,89 \pm 0,131
Нитрат N-NO ₃ , мг/кг	Июнь	33,7 \pm 2,4	83,8 \pm 31,00	90,3 \pm 5,70
	Октябрь	36,0 \pm 15,5	62,0 \pm 26,00	155,8 \pm 18,8
P ₂ O ₅ мг/кг	Июнь	20,9 \pm 5,24	27,7 \pm 8,22	14,0 \pm 0,67
	Октябрь	17,9 \pm 1,91	24,0 \pm 4,67	14,7 \pm 1,11
K ₂ O мг/кг	Июнь	133,3 \pm 8,6	130,0 \pm 6,4	203,9 \pm 40,7
	Октябрь	155,7 \pm 27,8	158,9 \pm 6,4	216,7 \pm 32,1
Урожай мasha, т/га	Октябрь	2,43	2,23	1,92

* Статистически значимые различия до и после вегетации выявлены по показателям засоления почв – ЕСе и плотного остатка в вариантах Биосолвент и Контроль. В варианте TERIA-S изменения были незначимые. Статистическая значимость различий средних до и после вегетации проверена двухвыборочным t-тестом с неравными дисперсиями в программе Excel.

почвы было более существенным, чем в точке 3 варианта TERIA-S. При этом в точке T2, помимо снижения содержания сульфата кальция почти вдвое, отмечено значительное снижение сульфата магния и небольшое снижение содержания сульфата натрия. На рис. 2 приведены данные по отдельным точкам (выборочно), а в табл. 1 показаны средние значения по вариантам (средние из 3 точек).

Таким образом, если в вариантах TERIA-S и Контроль произошло снижение содержания сульфата кальция, а содержание сульфата магния увеличилось, то в варианте с применением препарата Биосолвент отмечено снижение в почве солей и магния, и кальция. Поскольку магний является токсичным элементом, препарат является перспективным для рассоления почв магниевое засоления.

Из-за того, что содержание питательных элементов в почве было неравномерным в вариантах опыта, а изменение незначительно, сделать правильные выводы сложно. Так, в варианте с биопрепаратом TERIA-S содержание нитратно-азота увеличилось на 7,0 % по сравнению с

исходным, подвижного фосфора снизилось на 14,0 %, а содержание обменного калия увеличилось на 17,0 %. В варианте с применением Биосолвента снизилось содержание: нитратов на 26,0 % по отношению к исходному, фосфора на 13,0 % и увеличилось содержание калия на 22,0 %. В контрольном варианте отмечено значительное увеличение нитратов, фосфора и калия, предположительно за счет неравномерного внесения удобрений на поле. Изменения, произошедшие в содержании питательных элементов за один вегетационный период выращивания мasha, не настолько значительны, чтобы повлиять на повышение или снижение плодородия почвы. Однако, применение микробиологического биопрепарата TERIA-S привело к увеличению содержания питательных элементов (за исключением фосфора) и получению наибольшей урожайности мasha.

Урожай мasha сорта Баркарор на опытном участке варьировал по отдельным точкам наблюдений на поле в интервале 1,60–2,86 т/га. При этом засоление почвы оказало существенное влияние на урожай мasha (рис. 3).

K2 T1 0–30 см
Июнь, ЕСе = 5,3 дСм/м

Октябрь, ЕСе = 5,6 дСм/м

TERIA-S T3 0–30 см
Июнь, ЕСе = 3,2 дСм/м

Октябрь, ЕСе = 2,6 дСм/м

Биосолвент Т2 0–30 см
Июнь, ЕСе = 3,4 дСм/м

Октябрь, ЕСе = 2,3 дСм/м

Рис. 2. Изменение содержания гипотетических солей в вариантах опыта.

Полученные данные достоверно показали влияние засоления почвы на урожай маша сорта Баркор (табл. 3).

В опубликованных источниках сведений о влиянии засоления на урожай (солеустойчивость) культуры маш по ЕСе недостаточно. Во многих случаях исследования солеустойчи-

проводили генетики, которые рассматривали устойчивость различных генотипов маша к засолению способом проращивания семян в растворах NaCl при разных концентрациях [3]. В таблицах ФАО [12] и других опубликованных работах маш (*Vigna radiata* (L.) R.Wilczek) не относится к солеустойчивым

2. Изменение содержания питательных элементов и гумуса при применении микробиологического препарата «TERIA-S»

Показатели плодородия	Сроки наблюдений	Слой 0–30 см	Слой 30–70 см
Гумус, %	Июнь	0,97	0,62
	Октябрь	0,99	0,89
	Изменение	0,02	0,27
	В % к исходному содержанию	2	43
Нитрат N-NO ₃ , мг/кг	Июнь	33,7	54,5
	Октябрь	36,0	65,9
	Изменение	2,3	11,4
	В % к исходному содержанию	7	21
P ₂ O ₅ , мг/кг	Июнь	20,9	10,9
	Октябрь	17,9	14,0
	Изменение	-2,9	3,1
	В % к исходному содержанию	-14	28
K ₂ O, мг/кг	Июнь	133	124
	Октябрь	156	143
	Изменение	23	19
	В % к исходному содержанию	17	16

ности маша культурам, он относится к семейству бобовых культур, порог чувствительности которых к засолению почвы соответствует 1 дСм/м, а потери урожая составляют 19,0 % на 1,0 дСм/м. По сведениям, приведенным в источнике [13], допустимая ЕСе почвы при выращивании маша в условиях орошения дождем (в субтропических регионах), также составляет 1,0 дСм/м. Авторы статей [3, 15] цитируют: «Сингх и др. (1989) [16], которые описали, что четыре сорта маша на участках с засолением 2,0, 4,0 и 6,0 дСм/м дали средний урожай семян 906, 504 и 370 кг/га».

В специальном исследовании (при разработке модификации агрономической модели CROPGRO, ранее учитывающей только водный стресс растений, для условий засоленных гипсоносных почв Ферганской области) был установлен высокий порог солеустойчивости маша – 4,8 дСм/м, с коэффициентом понижения урожайности 4,6 % на 1,0 дСм/м [14].

Влияние солевого стресса на урожайность (и компоненты урожая) для 5 сортов/генотипов маша было исследовано в Пакистане в супесчаной почве хлоридного типа засоления [15]. Характеристики почв: органическое вещество 1,2 %; емкость катионного обмена 11,3 ммоль экв л⁻¹; рН 7,4; ЕСе 0,8 дСм/м; коэффициент поглощения натрия 0,05 ммоль экв л⁻¹; Na⁺ 2,35 ммоль экв л⁻¹; Cl⁻ 5,83 ммоль экв л⁻¹; SO₄ 1,49 ммоль экв л⁻¹ и

Ca²⁺+Mg²⁺ 14,5 ммоль экв л⁻¹. Раствор соли с концентрацией 4,0; 8,0 и 12,0 дСм/м ЕС добавляли в почву на разных стадиях роста: вегетативной, цветения и налива семян. Автором установлено, что у всех пяти сортов/генотипов маша солевой стресс был более выражен на стадиях вегетации, цветения и налива семян, а не на стадии прорастания семян. Отмечено, что задержка созревания из-за солевого стресса вызывает также десикацию растения и приводит к сморщиванию семян. Установлено, что сорт маша NM-92 наиболее адаптирован к засоленным условиям по сравнению с другими сортами маша, изученными авторами [15].

С использованием: 1) результатов вышеописанного исследования [14] по солеустойчивости маша, проведенных на супесчаных почвах хлоридного типа засоления; 2) данных Singh H.B. et al. (1989) [16] и 3) результатов собственного опыта в Ферганской области, нами получены уравнения зависимости относительного урожая маша от засоления почвы по ЕСе. Уравнения соответственно имеют вид: 1) $Y = -0,090 \text{ ЕСе} + 1,117$ для сорта 241/11; 2) $Y = -0,148 \text{ ЕСе} + 1,247$ (данные Singh H.B. et al. (1989) [16]), 3) $Y = -0,062 \text{ ЕСе} + 1,049$ для сорта Баркарор в условиях Ферганской области, где Y – относительный урожай маша, равный отношению Урожай/Урожай max (рис. 4).

Из полученных уравнений (рис. 4) видно, что порог солеустойчивости рассматри-

Рис. 3. Урожай маша и засоление почвы в вариантах опыта.

ваемых сортов составляет 1,2 дСм/м. Потери урожая маша сорта Баркарор при повышении засоления почвы на 1,0 дСм/м – наименьшие из рассмотренных в литературных источниках и составляют около 6,2 %. В то же время для сорта 241/1, они составили 9,0 %, а по данным [16] – почти 15,0 % [15].

Следовательно, новый сорт маша Баркарор в условиях Ферганской долины при высоком содержании в почве CaSO_4 более солеустойчив, чем другие сорта бобовых культур, в соответствии с данными, приведенными в источниках [12] и [13, 15]. При обеспечении оптимальной влажности почвы допустимое засоление почвы в слое 0–70 см на момент посева составляло 2,0 дСм/м.

Из рис. 4 видно, что при исходном засолении почвы $\text{ЕСе} = 7,0$ дСм/м, потери урожая маша, в условиях Дангаринского района Ферганской области, составят почти 40,0 %. Однако, к концу вегетации засоление почвы снизилось лишь в варианте с применением Биосолвента, а в остальных вариантах слегка увеличилось.

Исследованием подтверждено, что порог солеустойчивости маша (и потери урожая на единицу повышения засоления почвы), зависят от природно-климатической зоны, сорта растений, гранулометрического и химического состава почвы, применяемой агротехнологии, включая регулирование влажности почвы (орошение, положение грунтовых вод, осадки). Поэтому данные о солеустойчивости конкретного сорта культуры в конкретных условиях, очень важны для практики земледельцев.

Заключение. Исследованием изучены почвенно-мелиоративные условия Дангаринского района Ферганской области и физико-химические свойства почв опытного поля, на котором испытан новый сорт маша Баркарор. Почвы участка легкосуглинистые, плотные и влажные за счет близкого залегания грунтовых

вод. Распространение засоления почвы и показателей плодородия (NPK в подвижной форме) неравномерное по площади поля и вариантам опыта. В начале вегетации, ЕСе слоя 0–30 см по вариантам: TERIA-S, Биосолвент и Контроль составила, соответственно, 2,1; 4,0; 6,8 дСм/м, а в конце вегетации 2,3; 3,2; 7,3. Кроме азота, в форме N-NO_3 , обеспеченность почвы которым оценивалась как «нормальная», по содержанию фосфора и калия почвы оцениваются как «бедные». За исключением увеличения содержания обменного калия, во всех вариантах опыта количественные изменения показателей плодородия почвы за период вегетации маша статически незначительны. В верхнем слое варианта с биопрепаратом TERIA-S произошло увеличение

3. Статистический тест значимости зависимости между засолением и урожаем маша сорта Баркарор (двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями)

Показатели	ЕСе дСм/м в слое 0–70 см	Урожай маша, т/га
Среднее	4,63	2,19
Дисперсия	5,98	0,19
Наблюдения	9	9
Гипотетическая разность средних	0	
df	9	
t-статистика	2,942	
$P(T \leq t)$ одностороннее	0,008	
t кр. одностороннее	1,833	
$P(T \leq t)$ двухстороннее	0,016	
t критическое двухстороннее	2,262	

Рис. 4. Зависимость снижения урожая маша от засоления почвы.

содержания азота, а в горизонте 30–70 см увеличилось содержание и гумуса, и NPK (табл. 2).

Урожай маша на контрольном варианте составил 1,92 т/га. При применении Биосолвента получен урожай маша 2,23 т/га, что на 16,0 % больше, чем на контроле. Наибольший урожай маша – 2,43 т/га, получен в варианте с обработкой семян биопрепаратом TERIA-S, он на 27,0 % выше, чем на контроле. Для уточнения влияния биопрепарата TERIA-S на урожай маша он будет протестирован при более высокой степени засоления почвы.

Для условий Ферганской долины экспериментально установлены:

1) зависимость урожая маша от засоления почвы; 2) порог чувствительности сорта маша Баркарор к засолению почвы (2,0 дСм/м); 3) потери урожая при повышении засоления почвы на 1,0 дСм/м (6,2 %). Установлена целесообразность применения препарата Биосолвент для усиления выщелачивания солей в период полива маша при засолении почвы выше 4,0 дСм/м. Результаты применения биопрепарата TERIA-S на урожай и показатели плодородия почвы можно считать положительными, тем не менее планируется уточнить их при более высокой степени засоления почвы.

В сравнении с опубликованными сведениями и исследованиями солеустойчивости различных сортов маша в Индии и Пакистане сорт маша Баркарор, оказался более устойчивым к засолению почв в условиях Дангаринского района Ферганской области.

Результаты проведенных исследований позволяют фермерам прогнозировать получение урожая маша сорта Баркарор на засоленных землях. Для снижения засоления почвы, а значит, и потерь урожая, полив маша в период вегетации рекомен-

дуется проводить заранее, не дожидаясь иссушения почвы.

Литература:

1. Jinyang Liu, Chenchen Xue, Yun Lin, Qiang Yan, Jingbin Chen, Ranran Wu, Xiaoyan Zhang, Xin Chen, Xingxing Yuan. Genetic analysis and identification of VrFRO8, a salt tolerance-related gene in mungbean // Gene. – 2022. – V. 836, 146658. ISSN 0378-1119, <https://doi.org/10.1016/j.gene.2022.146658>.
2. Nirmala Sehrawat, Mukesh Yadav, Anil Kumar Sharma, Vikas Kumar, Kangila Venkataraman Bhat. Salt stress and mungbean [*Vigna radiata* (L.) Wilczek]: effects, physiological perspective and management practices for alleviating salinity // Archives of Agronomy and Soil Science. – 2018. – V. 65, No 9. – P. 1287–1301. <http://dx.doi.org/10.1080/03650340.2018.1562548>.
3. Bindumadhava Hanumantha Rao, Ramakrishnan M. Nair, Harsh Nayyar. Salinity and high temperature tolerance in mungbean [*Vigna radiata* (L.) Wilczek] from a physiological perspective // Frontiers in Plant Science. – 2016. – P. 1–20. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00957>.
4. Aziz M.A., Karim M.A., Hamid A., Khaliq Q.A., Hossain M., Karim A.J.M.S. Salt tolerance in mungbean: screening of mungbean genotypes against salinity stress at early vegetative stage. – Unfavourable Ecosystem: Crop Production Under Salinity Stress. – 2016. – P. 1–7.
5. Sibangini Misra. Effect of salt stress on germination of seeds of mungbean // Journal of Emerging Technologies and Innovative Research. – June 2021. – V. 8, Issue 6. – P. a61-a71. <http://www.jetir.org/papers/JETIR2106007.pdf>.
6. Плотность населения Узбекистана за 10 лет выросла на 20,7%. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/30/population-density-uzbekistan/>
7. Уразкелдиев А.Б., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Садиев Ф.Ф., Кодиров Д.Т. Управление солевым режимом почв в условиях недостаточной водообеспеченности // Вестник КPCУ. – 2023. – Т. 23, № 12. – С. 200–209.

8. Атлас почвенного покрова Республики Узбекистан. – Ташкент: Госкомзем РУз, 2010. – 46 с.
9. Турдалиев Ж.М., Мансуров Ш.С., Ахмедов А.У., Абдурахмонов Н.Ю. Засоленность почвогрунтов и грунтовых вод Ферганской долины // Biological Sciences Scientific Review. – 2019. – № 2. – С. 10–15.
10. Типовая технологическая карта выращивания культуры маш в качестве повторной культуры. Разработана министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан. – Ташкент, 2015.
11. Shirokova Y., Paluashova G., Sadiev F. Results of testing the leaching ability of the biosolvent preparation on salted soils of the middle current of the Syrdarya river // Research Article. Advances in Agriculture, Horticulture and Entomology, ААНЕ-128 – V. 2020, Iss. 04. ISSN 2690-1900. DOI: 10.37722/ААНЕ.202042. <https://www.kosmospublishers.com>
12. Maas E.V. Salt tolerance of plants / The handbook of plant science in agriculture [B.R. Christie]. – Florida: CRC Press, Boca Raton, 1984. <https://www.fao.org/3/T0234e/T0234E03.htm>.
13. Kathryn L. Page, Yash P. Dang, Cristina Martinez, Ram C. Dalal, J. Bernhard Wehr, Peter M. Kopittke, Thomas G. Orton, Neal W. Menzies. Review of crop-specific tolerance limits to acidity, salinity and sodicity for seventeen cereal, pulse, and oilseed crops common to rainfed subtropical cropping systems // Land Degradation and Development. – 2021. – V. 32, Issue 8. – P. 2459–2480.
14. Webber H.A., Madramootoo C.A., Bourgault M., Horst M.G., Stulina G., Smith D.L. Adapting the CROPGRO model for saline soils: the case for a common bean crop // Irrigation Sciences. 2010. – V. 28. – P. 317–329. https://www.researchgate.net/publication/225483939_Adapting_the_CROPGRO_model_for_saline_soils_The_case_for_a_common_bean_crop [accessed Feb 12 2024]
15. Ahmed S. Effect of soil salinity on the yield and yield components of mungbean // Pakistan Journal of Botany. – 2009. – V. 41. – P. 263–268.
16. Singh H.B., Mali P.S., Sharma H.C., Singh H. Relative performance of mungbean (*Vigna radiata* L. Wilczek) cultivars under varying levels of soil salinity // Haryana J. Agron. – 1989. – V. 5. – P. 171–173.

Shirokova Y. I., Paluashova G. K., Abdullaev F. K., Kodirov D. T., Sadiev F. F.

VIGNA RADIATA GROWING IN SALINE SOILS IN THE FERGHANA REGION OF UZBEKISTAN USING BIO-AND CHEMICAL AMELIORANTS

*In the Fergana region, within the framework of the project (EU-AGRIN), implemented by the United Nations Development Program (UNDP) jointly with the Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan and funded by the European Union, the productivity and salt tolerance of a new variety of food legume mung bean (*Vigna radiata* (L.) R. Wilczek), widely used in the republic, was studied. The article presents the results of testing the productivity of a new variety of mungbean ‘Barkaror’ on old-irrigated meadow sazovo-alluvial light loamy saline soils in Danghara district of Fergana region of Uzbekistan. Soil properties were investigated. The effect of microbiological preparation TERIA-S and chemical preparation Biosolvent on the change of salinity and soil fertility indices during mungbean vegetation period under single irrigation was checked. The change of chemical composition of salts was studied and it was found that at TERIA-S and Control variants the content of calcium sulfate decreased, and the content of magnesium sulfate increased. On the variant with application of Biosolvent preparation containing organic acid, the content of salts both calcium and magnesium decreased in the soil. Statistical significance of dependence of mungbean yield on soil salinity for conditions of Fergana region was established and an equation was obtained, which allows to predict the yield of mungbean ‘Barkaror’ variety in case of decrease or increase of soil salinity.*

Keywords: mung bean legume, *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek, saline soils, biological and chemical ameliorants, nutrients, salt tolerance.